

Es presenten les conclusions del grup operatiu posat en marxa al 2019

La FCAC ha coordinat FerticoopGO per aconseguir una fertilització més sostenible

S'ha aconseguit demostrar que es poden reduir un 50%
les emissions amoniacals i limitar els gasos d'efecte hivernacle

FerticoopGO, elegit com a model d'estudi pilot al projecte europeu NUTRIKNOW

Hi han participat les cooperatives catalanes Agrària Plana de Vic (Osona), Linyola Agropecuària (Pla d'Urgell), Agropecuària Catalana-Agrocat (Bages) i Gestió Agroramadera de Ponent-GAP (Garrigues)

12 abril 2023. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha coordinat el projecte pilot d'innovació FerticoopGO amb l'objectiu d'aconseguir una fertilització ajustada a les noves exigències i millorar la sostenibilitat. En el projecte hi han participat també cooperatives de diferents punts del territori: Agrària Plana de Vic (Osona), Linyola Agropecuària (Pla d'Urgell), Agropecuària Catalana-Agrocat (Bages) i Gestió Agroramadera de Ponent-GAP (Garrigues), a més de l'IRTA (Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària) com a centre de recerca implicat en el projecte.

FerticoopGO pretén facilitar la implementació d'assessorament integral per optimitzar les aportacions nitrogenades al sòl i, per tant, limitar les emissions amoniacals i de gasos d'efecte hivernacle (GEH). Fruit dels resultats assolits, ha estat elegit com a model d'estudi pilot al projecte europeu NUTRIKNOW

En concret, s'han treballat **estratègies per reduir l'excés de fòsfor en el sòl**, com la implementació del sorgo per gra en secà com a cultiu d'estiu de cicle curt. Així s'ha aconseguit un major rendiment de collita amb la mateixa dosi de fertilització, contribuint a la conservació del sòl i a una menor dependència de matèries primeres de l'exterior.

En els assajos realitzats, s'ha utilitzat el purí diluït d'un **concentrador** que es col·loca a la superfície de les basses per reduir la concentració en nutrients dels purins. També s'han realitzat proves pilot tot tapant les basses amb diferents tipologies de cobertes flexibles que permeten **avaluar la producció de biogàs** durant el procés d'emmagatzematge dels purins. Amb alguna d'aquestes cobertes, s'ha aconseguit una reducció d'emissions d'amoníac del 50%.

A més, s'ha desenvolupat l'eina digital **Agroasfer** -implementada per Agrocat- per facilitar els assessoraments en fertilització i s'han avaluat les **immissions en granges** del sector porcí per tal de minimitzar olors i disminuir la concentració d'amoníac a l'ambient.

FerticoopGO és un projecte desenvolupat al llarg de 4 anys per a la cerca conjunta de solucions en fertilització, buscant varietats de cultius més adaptades a estratègies per a l'eficiència de la fertilització sense minvar la producció i obtenint el màxim benefici en la gestió de les dejeccions ramaderes.

Aquesta iniciativa ha comptat amb el finançament de l'Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020 per tractar *Innovacions per adaptar-se a les millors tècniques disponibles (MTD) en el sector agrari cooperatiu català*.

Més informació: Àrea de Comunicació FCAC | 932 292 019